

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 316-322
 Licenced By Cc By-Sa 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14292264)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14292264>

Asuhan Keperawatan Pada Tn. R Dengan Diagnosis AF NVR DM type II SSI o/t Sternotomy Wound di Rumah Sakit Adam Malik

Ria Apriliani Waruwu¹, Mula Tarigan², Dina Afriani³

^{1,2}Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara, ³RSUP HAM

E-mail: riawaruwu22@gmail.com, mulatarigan@gmail.com, dinarudiyanto@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang: Fibrilasi Atrium Non-Valvular (AF NVR) dan Diabetes Mellitus (DM) Tipe II merupakan dua komorbiditas yang sering memperburuk hasil pascaoperasi pada pasien post sternotomy, khususnya pada kasus Coronary Artery Bypass Graft (CABG). Kontrol glikemik buruk yang ditandai dengan HbA1C tinggi menghambat proses penyembuhan luka dan meningkatkan risiko infeksi luka operasi (SSI). Nyeri post sternotomy adalah keluhan utama pasien, yang membutuhkan pendekatan multidisiplin untuk pengelolaan nyeri dan perawatan luka secara optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas terapi ritmik pernapasan (RB) sebagai modalitas nonfarmakologi dalam menurunkan intensitas nyeri pada pasien post sternotomy dengan komorbiditas AF NVR dan DM Tipe II. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain laporan kasus pada pasien pria usia 66 tahun dengan diagnosis AF NVR, DM Tipe II, dan kontrol glikemik buruk (HbA1C 9,6%). Pasien mengalami nyeri pascaoperasi sternotomy dengan intensitas NRS 7. Intervensi RB dilakukan dua kali sehari selama tiga hari berturut-turut. Data diukur melalui Numeric Rating Scale (NRS) untuk menilai perubahan intensitas nyeri sebelum dan setelah intervensi. **Hasil:** Setelah intervensi selama tiga hari, intensitas nyeri pasien menurun dari NRS 7 menjadi NRS 1. Luka operasi menunjukkan tanda-tanda perbaikan tanpa infeksi sistemik. Hasil ini menunjukkan bahwa RB efektif sebagai terapi tambahan dalam pengelolaan nyeri post sternotomy. **Kesimpulan:** Terapi ritmik pernapasan terbukti efektif dalam menurunkan intensitas nyeri post sternotomy dan dapat menjadi bagian dari intervensi standar keperawatan pada pasien post operasi dengan komorbiditas kompleks. Edukasi pasien mengenai pengelolaan DM dan kolaborasi multidisiplin diperlukan untuk mendukung pemulihan secara optimal.

Kata Kunci:

Nyeri post sternotomy, ritmik pernapasan, AF NVR, DM Tipe II, CABG, laporan kasus.

Abstract

Background: Non-Valvular Atrial Fibrillation (NVR AF) and Type II Diabetes Mellitus (DM) are two comorbidities that often worsen postoperative outcomes in post sternotomy patients, especially in Coronary Artery Bypass Graft (CABG) cases. Poor glycemic control characterized by high HbA1C inhibits the wound healing process and increases the risk of surgical wound infection (SSI). Post sternotomy pain is the main complaint of patients, which requires a multidisciplinary approach for optimal pain management and wound care. **Objective:** This study aims to analyze the effectiveness of rhythmic breathing (RB) therapy as a nonpharmacological modality in reducing pain intensity in post sternotomy patients with comorbidities of AF NVR and Type II DM. **Methods:** This study used a case report design on a 66-year-old male patient with a diagnosis of AF NVR, Type II DM, and poor glycemic control (HbA1C 9.6%). The patient experienced postoperative sternotomy pain with an intensity of NRS 7. RB intervention was performed twice a day for three consecutive days. Data was measured through Numeric Rating Scale (NRS) to assess changes in pain intensity before and after intervention. **Results:** After three days of intervention, the patient's pain intensity decreased from NRS 7 to NRS 1. The surgical wound showed signs of improvement without systemic infection. **Conclusion:** Rhythmic breathing therapy is effective in reducing post sternotomy pain intensity and can be part of standard nursing interventions in postoperative patients with complex comorbidities. Patient education regarding DM management and multidisciplinary collaboration are needed to support optimal recovery. **Keywords:** Post sternotomy pain, rhythmic breathing, AF NVR, Type II DM, CABG, case report.

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Operasi jantung terbuka telah menjadi prosedur yang umum dilakukan di berbagai negara untuk meningkatkan angka harapan hidup serta kualitas hidup pasien dengan gangguan jantung. Salah

satu jenis operasi jantung terbuka yang paling sering dilakukan adalah Coronary Artery Bypass Graft (CABG), yang tercatat sebanyak 156.931 kasus di Amerika Serikat pada tahun 2016. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 6,1% dalam empat tahun terakhir, dengan 63% kasus bersifat nonelektif. Sementara itu, di Iran, lebih dari 30.000 prosedur operasi jantung terbuka dilakukan setiap tahun di berbagai fasilitas medis. Sekitar 60% merupakan kasus CABG. Meskipun tindakan ini tergolong pengobatan jantung yang efektif, operasi jantung tetap menjadi prosedur yang traumatis dan berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi, seperti nyeri hebat di area operasi, stroke, edema paru, perikarditis, serta depresi pascaoperasi (Babamohamadi et al., 2021)

Atrial Fibrillation Non-Valvular (AF NVR), Diabetes Mellitus Tipe II (DM Tipe II), dan Surgical Site Infection (SSI) adalah kondisi medis yang sering berkontribusi pada peningkatan komplikasi pascaoperasi, terutama pada pasien yang menjalani prosedur sternotomi. Ketiganya memiliki hubungan patofisiologis yang kompleks, yang saling memengaruhi proses penyembuhan luka dan risiko infeksi. Artikel ini membahas bagaimana kondisi-kondisi tersebut secara bersama-sama memperburuk hasil pascaoperasi pada pasien dengan luka sternotomi. (Chen et al., 2024)

AF NVR menyebabkan kontraksi atrium menjadi tidak efisien, sehingga output jantung menurun. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya aliran darah yang memadai ke jaringan perifer, termasuk area luka sternotomi. Kekurangan suplai oksigen ke jaringan memengaruhi proses regenerasi, menghambat migrasi fibroblas, dan memperlambat pembentukan jaringan granulasi. Hiperglikemia memperburuk fungsi endotel, mengganggu angiogenesis, dan mengurangi suplai darah ke area luka. Selain itu, kadar gula darah yang tinggi menurunkan aktivitas neutrofil dan makrofag, sehingga melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi. Resistensi insulin dan hiperglikemia juga menghambat pembentukan pembuluh darah baru, yang memperpanjang waktu penyembuhan luka. Akibatnya, mikroorganisme seperti *Staphylococcus aureus* dapat dengan mudah menginfeksi luka, terutama pada pasien dengan hiperglikemia dan hipoksia jaringan. Kombinasi hiperglikemia dan hipoperfusi jaringan menyebabkan respons inflamasi lokal yang tidak optimal, yang dapat berujung pada terbentuknya akumulasi nanah di area luka akibat infeksi bakteri. (Van Gelder et al., 2024)

Manajemen nyeri memainkan peran penting dalam mempercepat proses pemulihan, mengurangi risiko komplikasi, dan mempersingkat durasi perawatan di rumah sakit. Strategi manajemen nyeri mencakup pendekatan farmakologi dan nonfarmakologi. Meskipun terapi farmakologi terbukti efektif dalam meredakan nyeri, peningkatan dosis yang berkelanjutan dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk gangguan pada sistem saraf dan saluran pencernaan. Oleh karena itu, manajemen nyeri yang optimal tidak dapat hanya bergantung pada terapi farmakologi, melainkan perlu dikombinasikan dengan pendekatan nonfarmakologi untuk mencapai hasil yang lebih efektif. (Iklima & Maulana, 2018)

Nyeri di area sternotomi merupakan salah satu keluhan paling umum yang dialami pasien, sering dianggap sebagai nyeri pascaoperasi yang paling intens. Kondisi ini dapat berkontribusi pada peningkatan angka morbiditas dan mortalitas pasien. Pasien yang menjalani operasi jantung terbuka biasanya mengalami nyeri paling hebat saat batuk atau bernapas dalam. Meskipun telah diberikan intervensi medis seperti obat antiinflamasi nonsteroid dan opioid, nyeri sering kali tetap tidak terkontrol dengan baik, sehingga menghambat kemampuan pasien untuk melakukan pernapasan dalam dan batuk secara efektif. (Babamohamadi et al., 2021)

Beberapa penelitian telah melaporkan efek RB dalam mengurangi rasa sakit. Misalnya, Farzin Ara et al. menunjukkan bahwa RB mengurangi rasa sakit dari $7,2 \pm 3,7$ hingga $5,9 \pm 1,1$ setelah operasi ortopedi. Borzou et al. menunjukkan bahwa RB dapat membantu mengurangi nyeri dan frekuensi pemberian analgesik pada pasien setelah operasi ortopedi. Lebih lanjut, Borzou et al. menunjukkan bahwa RB merupakan metode yang efektif untuk menghilangkan nyeri akibat jarum vaskular hemodialisis. Lalegani et al. (2013), Bozorg-Nejad et al., dan Park et al. menunjukkan bahwa RB dapat secara signifikan mengurangi keparahan nyeri selama pembalutan luka bakar. (Babamohamadi et al., 2021)

Nyeri di lokasi sternotomi merupakan keluhan pasien yang paling umum dan mungkin nyeri pascaoperasi paling parah yang dialami, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas pasien. Pasien yang menjalani operasi jantung terbuka mengalami nyeri terburuk saat batuk dan bernapas dalam, dan nyeri mereka tidak terkontrol dengan baik dan mencegah mereka bernapas dalam dan batuk efektif meskipun telah dilakukan intervensi medis seperti pemberian obat antiinflamasi nonsteroid dan opioid. (Babamohamadi et al., 2021) Mengingat kurangnya penelitian

tentang efek teknik ini terhadap nyeri pasien setelah CABG, penelitian ini dirancang dan dilakukan untuk menentukan efek RB pada pengendalian nyeri sternotomi pasca-CABG.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case report). Penelitian dilaksanakan di ruang Pusat Jantung Terpadu lantai 4 RSUD Haji Adam Malik pada tanggal 12 November – 14 November 2024. Partisipan berjumlah satu pasien dengan diagnosa AF NVR DM type II SSI o/t *sternotomy wound*. Kriteria pasien pada kasus yaitu pasien post *sternotomy wound* hari pertama yang menjalani program perawatan di ruang PJT 4, Status hemodinamik baik, kesadaran composmentis. Sebelum dilakukan intervensi, keluarga pasien diberikan lembar *inform consent* yang sebelumnya telah disediakan peneliti. Studi kasus dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh terapi ritmik breathing terhadap nyeri pada pasien post op *sternotomy wound*.

Instrumen yang digunakan adalah alat ukur yang digunakan menilai skala nyeri pasien dengan Numeric Rating Scale (NRS). Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan metode pengkajian, intervensi, dan dokumentasi. Pengkajian dilakukan untuk menggali data yang didapatkan pada pasien dengan post *sternotomy wound* di ruang PJT 4 selama menjalani perawatan. Intervensi yang diberikan ke pasien yaitu menggunakan terapi non farmakologi pemberian ritmik breathing untuk menurunkan skala nyeri dari pasien. Pada tahap dokumentasi peneliti mengumpulkan data perubahan yang terjadi pada skala nyeri pasien sebelum dan sesudah diberikan intervensi ritmik breathing menggunakan lembar Numeric Rating Scale (NRS).

Prosedur pada penelitian ini menggunakan intervensi ritmik breathing yang sudah ditentukan oleh peneliti. Pemberian intervensi ritmik breathing dilakukan dengan cara pasien menutup mata mereka dalam posisi terlentang, lalu menghirup melalui hidung, kemudian menahan napas, dan menghembuskan napas melalui mulut sambil menghitung dari 1 hingga 3 di setiap langkah. RB dilakukan sekali setiap lima menit, berlangsung satu menit setiap kali, selama 20 menit (total empat kali setiap 20 menit). RB dilakukan 2 kali dalam satu hari. Sebelum memberikan intervensi RB skala nyeri diukur sebelum dan setelah dilakukan intervensi dan dibandingkan sebelum dan sesudah intervensi dapat disimpulkan apakah ada perubahan skala nyeri pada pasien sebelum dan sesudah diberikan ritmik breathing. Pengukuran skala nyeri dan intervensi ritmik breathing ini dilakukan secara berturut-turut selama 3 hari.

HASIL

Pasien seorang pria berusia 66 tahun, beragama Islam, dan bekerja sebagai karyawan swasta, dengan tinggi badan 164 cm dan berat badan 77 kg. Pasien memiliki riwayat Diabetes Mellitus Tipe II yang telah terdiagnosis selama 3 tahun terakhir dan rutin mengonsumsi obat antidiabetes oral. Pasien juga memiliki riwayat merokok sejak muda, tetapi berhenti merokok 10 tahun lalu. Tidak ada riwayat hipertensi, tetapi pasien memiliki diagnosis Fibrilasi Atrium Non-Valvular (AF NVR). Pasien telah menjalani operasi Coronary Artery Bypass Graft (CABG) pada bulan Oktober 2024 dan direncanakan untuk PCI ulang pada bulan ini. Pada saat pengkajian didapat hasil pasien mengeluh saat ini nyeri bahu kanan, nyeri dirasakan sejak 1 bulan yang lalu, nyeri dirasakan bila bahu digerakkan. Riwayat jatuh disangkal. Riwayat trauma disangkal. Terasa bengkak disangkal. Teraba hangat tidak dijumpai, riwayat nyeri dada berulang. Nyeri dirasakan pasien ketika pasien beraktifitas sedang berat. Nyeri dirasakan seperti tertekan dan tembus ke punggung kanan belakang, Skala nyeri 6. Pasien juga mengeluhkan luka di tempat operasi terasa sedikit basah. Riwayat sesak dijumpai jika melakukan aktifitas sedang berat. Pasien juga memiliki BMI sebesar 28,6 kg/m², yang tergolong overweight, dan HbA1c sebesar 9,6%, menunjukkan kontrol glikemik yang buruk. Riwayat berdebar, pitam dan hoyong disangkal. Hasil Ft. Thorax tgl 04 November 2024 Kardio megalis dan aorta elongasi, sternal wire terpasang sebanyak 2 buah. echocardiography dilakukan dalam keadaan irama AF RVR (Rate 120-130x) -1. Fungsi sistolik LV menurun, EF: 29% (BP Simpson). Hasil pemeriksaan lab HbA1c: 9,4 Kolesterol total: 121, Trigliserida: 95. Hasil lab Hb 9, Ht 27, Leukosit 12,000, trombosit 403, Albumin: 3,57, APTT: 32,4 (25,8). Sebelum operasi pasien dilakukan pemeriksaan Lab kultur luka didapat hasil, Staphylococcus epidermidis Flomoxef R, Latamoxef R, Nafcillin R, Amoxicillin R, Amoxicillin/Clavulanic Acid R, Ampicillin/Sulbactam R, Carbenicillin R, Ticarcillin R, Ticarcillin/Clavulanic Acid R, Azlocillin R, Mezlocillin R, Piperacillin R,

Piperacillin/Tazobactam R, Cefoxitin Screen + + Benzylpenicillin R R, Oxacillin R R, Gentamicin R R, Ciprofloxacin R R, Levofloxacin R R, Moxifloxacin R R, Inducible Clindamycin Resistance - - Erythromycin R R, Clindamycin R R, Quinupristin/Dalfopristin S S, Linezolid S S Vancomycin S S, Tetracycline S S, Tigecycline S S, Nitrofurantoin S S, Rifampicin R R, Trimethoprim/Sulfamethoxazole R R, Piperacillin R, Piperacillin/Tazobactam R.

Pasien dilakukan operasi pada rawatan hari ke 8 tgl 11 November 20024. Hasil pengkajian didapat setelah post op pasien mengatakan nyeri pada luka post Op, pasien tampak meringis, gelisah dijumpai, porsi makan tidak habis (1/4 porsi). NRS: 7/10, GDS : 265 Sens: CM, TD: 130/80 mmHg, HR: 92 x/l, RR: 22 x/l, Spo2: 98% . Pemeriksaan fisik: Mata ; Anemis (-/-), ikterik (-/-) Leher : TVJ +2cmH2O Cor: S1S2 reg, Murmur (-) , gallop (-) Thorax : SP : vesikular, ST : ronki (-/-), rales (-/-), ronki (-/-) Abdomen : Soepel, peristaltik (+) Eks : edema pretibial (-/-), akral hangat. Pasien mendapat terapi farmakologi , IVFD Nacl 0,9 % 10 gtt/i I Inj Ceftriaxone 1gr/12 jam h4, Inj.furosemide 40 mg/12 jam, Inj. ranitidine 50 mg/12 jam, Inj: Ketorolac 30 mg/12jam, Atorvastatin 1 x 40 mg, Bisoprolol 1 x 2,5 mg, Digoksin 1 x 0,125 mg, Ramipril, 2 x 2,5 mg Spironolaktone 1 x 25 mg NKR 2 x 5 mg ISDN K/P, Codein 3x1 TSEndokrin Inj. Levemir 0-0-10 U SC (+) Inj. Novorapid 10-10-10 U SC TS Endokrin Diet DM 1500 kkal Inj.Levemir 0-0-12 U SC -> naik dosis 0-0-16 U SC Inj. Novorapid 8-8-8 U SC -> turun dosis 6-6-6 U SC. Pasien terpasang syringe pump etanyl 500 mcg dalam 50 ml jalan 3 ml/jam. Dari kasus diatas diagnosa priotas didapat nyeri akut berhubungan dengan prosedur operasi dibuktikan dengan mengeluh nyeri, tampak meringis, gelisah, sulit tidur, diagnosa Penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas ditandai dengan Ejection fraction (EF) menurun, diagnosa resiko infeksi dibuktikan dengan penyakit diabetes mellitus dan prosedur invasif. Pada kasus ini masalah keperawatan yang ditangani untuk masalah nyeri pada pasien dengan memberikan terapi ritmik breathing selama 3 hari berturut-turut, dilakukan 2 kali sehari. Intervensi dilakukan dengan cara pasien menutup mata mereka dalam posisi terlentang, lalu menghirup melalui hidung, kemudian menahan napas, dan menghembuskan napas melalui mulut sambil menghitung dari 1 hingga 3 di setiap langkah. RB dilakukan sekali setiap lima menit, berlangsung satu menit setiap kali, selama 20 menit (total empat kali setiap 20 menit). Sebelum memberikan intervensi RB skala nyeri di ukur sebelum dan setelah dilakukan intervensi untuk melihat perbandingan.

Tabel 1. Pre test dan post test Intervensi Ritmik Breathing Terhadap Skala nyeri Pasien post *Sternotomy Wound*.

Hari/Tanggal	Intervensi Pukul 07.00 Wib		Intervensi Pukul 19.00 Wib	
	Skala Nyeri (Pre test)	Skala Nyeri (Post test)	Skala Nyeri (Pre test)	Skala Nyeri (Post test)
Selasa/ 09-11- 2024			7	5
Rabu/ 10-11- 2024	5	3	4	2
Kamis/11-11 - 2024	3	2	2	1

Tabel 1. Menunjukkan bahwa intervensi RB dapat mengurangi skala nyeri post *Sternotomy* bahwa Ritmik Breathing (RB) efektif dalam menurunkan skala nyeri dari 7 menjadi 1 setelah intervensi selama 3 hari berturut-turut. Temuan-temuan yang ada mengenai efek RB pada pengendalian nyeri *sternotomy* pasca-CABG menegaskan bahwa RB efektif dalam mengurangi keparahan nyeri *sternotomy* setelah operasi pada kelompok intervensi.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menyoroti efektivitas terapi ritmik pernapasan (RB) dalam mengurangi intensitas nyeri pada pasien pascasternotomi dengan komorbiditas AF NVR dan diabetes melitus tipe II. Sebelum diberikan intervensi, pasien melaporkan nyeri dengan intensitas skala NRS sebesar 7, yang termasuk kategori tinggi. Setelah tiga hari menjalani terapi rutin sebanyak dua kali sehari,

intensitas nyeri menurun drastis menjadi NRS 1. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan bahwa RB merupakan pendekatan nonfarmakologi yang efektif dan dapat terintegrasi ke dalam perawatan standar pasca operasi.

RB bekerja melalui mekanisme yang melibatkan peningkatan oksigenasi jaringan, penurunan respon sistem saraf simpatis, serta induksi relaksasi. Mekanisme ini membantu meningkatkan aliran darah ke area luka, mempercepat proses regenerasi jaringan, dan mengurangi persepsi nyeri. (C et al., 2021). Selain itu, dengan menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis, RB mengurangi persepsi nyeri yang biasanya diperparah dengan meningkatkan tonus vaskular dan respon inflamasi. Studi oleh Babamohamadi dkk. (2021) juga mengungkapkan bahwa RB tidak hanya efektif dalam menurunkan nyeri pasca operasi CABG, tetapi juga mengurangi kebutuhan penggunaan analgesik farmakologis, sehingga membantu mengurangi efek risiko. (Babamohamadi et al., 2021)

Diabetes Mellitus Tipe II yang tidak terkontrol, seperti yang terjadi pada Tn. R dengan HbA1C sebesar 9,6%, menjadi tantangan signifikan dalam manajemen keperawatan. Hiperglikemia kronis memiliki dampak langsung pada proses penyembuhan luka dengan mengganggu fungsi endotel dan angiogenesis, dua elemen penting dalam proses regenerasi jaringan. Endotel yang terganggu akan memengaruhi pembentukan pembuluh darah baru di sekitar area luka, sementara angiogenesis yang terhambat memperlambat pembentukan jaringan granulasi, sehingga memperpanjang waktu penyembuhan. (Oktaviani et al., 2022)

Selain itu, hiperglikemia menurunkan aktivitas sel-sel imun seperti neutrofil dan makrofag, yang bertanggung jawab untuk melawan infeksi. Kondisi ini meningkatkan risiko kolonisasi bakteri, seperti *Staphylococcus aureus*, yang dapat memperburuk komplikasi luka operasi. Chen et al. (2024) menjelaskan bahwa kontrol gula darah yang buruk adalah salah satu prediktor utama infeksi luka operasi (SSI). Meskipun pada kasus ini tidak ditemukan tanda-tanda infeksi sistemik, luka yang sedikit basah menunjukkan adanya potensi gangguan pada proses penyembuhan. (Riska & Febri Ayu, 2020)

Teknik distraksi dengan pernapasan ritmik diyakini efektif dalam menurunkan intensitas nyeri melalui beberapa mekanisme. Dengan menggunakan teknik ini, otot-otot rangka yang mengalami spasme akibat peningkatan prostaglandin dapat mengalami relaksasi. Proses ini memicu dilatasi pembuluh darah, yang pada gilirannya meningkatkan aliran darah ke area yang mengalami spasme dan iskemia. Selain itu, pernapasan ritmik diduga merangsang pelepasan opioid endogen tubuh, seperti endorfin dan enkefalin, yang berperan sebagai analgesik alami. (Rahmatun & Heru, 2020)

Pendapat lain menyatakan bahwa pengurangan nyeri melalui teknik pernapasan ritmik terjadi karena ketika seseorang menggunakan metode ini untuk mengendalikan nyeri, sistem saraf parasimpatis diaktifkan secara stimulan. Aktivasi ini mengurangi kadar hormon stres, seperti kortisol dan adrenalin, dalam tubuh. Penurunan hormon-hormon tersebut membantu mengurangi tingkat stres, meningkatkan konsentrasi, serta menciptakan rasa tenang. Kondisi ini memungkinkan pasien mengatur ritme pernapasan secara lebih teratur, yang berkontribusi pada penurunan persepsi nyeri. (Rahmatun & Heru, 2020)

Manajemen nyeri pada kasus ini mengombinasikan terapi farmakologi dengan pendekatan nonfarmakologi berupa RB. Kombinasi ini terbukti efektif dalam mengurangi intensitas nyeri pasien. Jika terapi farmakologi digunakan secara tunggal, sering kali diperlukan peningkatan dosis untuk mencapai efek yang diinginkan, yang dapat memicu efek samping seperti mual, sembelit, atau depresi sistem saraf pusat. Oleh karena itu, pendekatan nonfarmakologi seperti RB menjadi pelengkap penting untuk mengurangi ketergantungan pada analgesik. (Jafari et al., 2020)

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pasien tetapi juga mendukung kepatuhan terhadap pengobatan, yang berkontribusi pada percepatan proses pemulihan. Penelitian oleh Iklima & Maulana (2018) menunjukkan bahwa kombinasi terapi farmakologi dan nonfarmakologi lebih efektif dalam manajemen nyeri pada pasien post-CABG dibandingkan penggunaan terapi farmakologi saja. (Anantasari, 2021)

Penelitian ini menunjukkan bahwa RB dapat diintegrasikan sebagai bagian dari pendekatan standar dalam manajemen nyeri pasca sternotomi. Selain mengurangi intensitas nyeri, RB juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dengan memperbaiki pola tidur dan mengurangi kecemasan. Temuan ini menekankan pentingnya penggabungan terapi nonfarmakologi sebagai elemen integral dalam intervensi holistik keperawatan. Edukasi pasien juga merupakan aspek penting dalam praktik keperawatan. Pasien perlu diberi pemahaman mengenai cara menjaga kontrol gula

darah, mengenali tanda-tanda infeksi, dan mengikuti jadwal perawatan luka untuk mendukung proses penyembuhan secara optimal. Intervensi yang dirancang secara personal, seperti pada kasus Tn. R, dapat menjadi acuan dalam merawat pasien dengan komorbiditas yang kompleks. (Rahmatun & Heru, 2020)

SIMPULAN

Terapi pernapasan ritmik (RB) telah terbukti efektif mengurangi intensitas nyeri pada pasien pascasternotomi dengan komorbiditas AF NVR dan DM Tipe II. Penurunan skor nyeri dari NRS 7 ke NRS 1 selama tiga hari menyoroti RB sebagai pendekatan nonfarmakologis yang signifikan untuk manajemen nyeri. Selain mengurangi nyeri, RB mendukung penyembuhan luka tanpa tanda-tanda infeksi sistemik, menjadikannya tambahan yang layak untuk intervensi perawatan pascaoperasi standar bagi pasien dengan komorbiditas kompleks. Manajemen nyeri pada kasus ini mengombinasikan terapi farmakologi dengan pendekatan nonfarmakologi berupa RB. Kombinasi ini terbukti efektif dalam mengurangi intensitas nyeri pasien. Jika terapi farmakologi digunakan secara tunggal, sering kali diperlukan peningkatan dosis untuk mencapai efek yang diinginkan, yang dapat memicu efek samping seperti mual, sembelit, atau depresi sistem saraf pusat

SARAN

Tim kesehatan perlu bekerja sama dalam memberikan perawatan holistik yang mencakup pendekatan farmakologi dan nonfarmakologi dan Studi dengan desain yang lebih besar serta variasi sampel diperlukan untuk memperkuat bukti efektivitas terapi ritmik pernapasan pada populasi yang lebih luas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Adam Malik yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada tim perawat, pasien, dan keluarga pasien yang berpartisipasi dalam penelitian ini, serta kepada dosen pembimbing Universitas Sumatera Utara dan CI pembimbing Rs Adam Malik atas bimbingan akademiknya. Dukungan Anda semua sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini

REFERENSI

- Anantasari. (2021). Efektivitas Distraksi Musik Dan Distraksi Pernapasan Ritmik Terhadap Nyeri Persalinan Pada Ibu Bersalin Kala I Di Kamar Bersalin Rs Ben Mari Pakisaji Kabupaten Malang. *Hospital Majapahit*, 13(2), 20–30.
- Babamohamadi, H., Karkeabadi, M., & Ebrahimian, A. (2021). *The Effect of Rhythmic Breathing on the Severity of Sternotomy Pain after Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Randomized Controlled Clinical Trial*. 2021.
- C, Mau¹, R., Tahu, S. K., & Muskananfolo, I. L. ³. (2021). *CHM-K Applied Scientific Journal PENGARUH TEKNIK DISTRAKSI NAPAS RITMIK DAN MASASE TERHADAP NYERI SPASME OTOT PADA KEJADIAN LOW BACK PAIN PEKERJA BURUH BONGKAR MUAT DI PELABUHAN TENAU KUPANG*.
- Chen, D., Zhang, J., Wang, Y., Jiang, W., Xu, Y., Xiong, C., Feng, Z., Han, Y., & Chen, Y. (2024). Risk factors for sternal wound infection after open-heart operations: A systematic review and meta-analysis. *International Wound Journal*, 21(3), 1–22. <https://doi.org/10.1111/iwj.14457>
- Iklima, N., & Maulana, D. L. (2018). Terapi Dingin Pada Nyeri Sternotomy Pasien Post Coronary Artery Bypass Graft. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 6(2), 130–135. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jk/article/view/4121>
- Jafari, H., Gholamrezaei, A., Franssen, M., Van Oudenhove, L., Aziz, Q., Van den Bergh, O., Vlaeyen, J. W. S., & Van Diest, I. (2020). Can Slow Deep Breathing Reduce Pain? An Experimental Study Exploring Mechanisms. *Journal of Pain*, 21(9–10), 1018–1030. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2019.12.010>
- Oktaviani, A. T., Kusumajaya, H., & Agustiani, S. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka post operasi. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(4), 1703–1712.
- Rahmatun, V., & Heru, W. (2020). Penerapan Tehnik Distraksi Nafas Ritmik Untuk Menurunkan Nyeri Pada Pasien Post Apendektomi. *Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan*, 4(1), 43–52.

<https://doi.org/10.33655/mak.v4i1.81>

Riska, A., & Febri Ayu, A. (2020). Penerapan Teknik Distraksi Nafas Ritmik Dalam Penanganan Manajemen Nyeri Pada Pasien Post Operasi Apendisitis. *Jurnal.Akimba.Ac.Id*, 5, 1–10. <http://jurnal.akimba.ac.id/index.php/juka/article/view/40>

Van Gelder, I. C., Rienstra, M., Bunting, K. V, Casado-Arroyo, R., Caso, V., Crijns, H. J. G. M., De Potter, T. J. R., Dwight, J., Guasti, L., Hanke, T., Jaarsma, T., Lettino, M., Løchen, M.-L., Lumbers, R. T., Maesen, B., Mølgaard, I., Rosano, G. M. C., Sanders, P., Schnabel, R. B., ... Sarkozy, A. (2024). 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *European Heart Journal*, 3314–3414. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae176>